

Forschungsorientiertes Forschungsdatenmanagement

Forschungsdatenmanagement (FDM) wird am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) als wesentlicher Bestandteil des Forschungszyklus verstanden. Folglich müssen Angebote zum Einstieg in die Thematik und zu deren Ausbau gut für die BfR-Mitarbeitenden in ihren Forschungsalltag integrierbar sein. Daher adressieren wir in der FDM-Pilotphase 2022–2024 am BfR drei Schwerpunkte: 1) *Strategie und Struktur*, 2) *Kommunikation und Vermittlung* und 3) *Pilotierung und Etablierung* (vgl. Abb. 1).

Ziele: Auf der strategischen Ebene setzt die erste Säule mit der Evaluation und dem Einsatz von Strategiewerkzeugen sowie Awarenessmaßnahmen an. Die zweite Säule mit den Hauptbestandteilen Workshops, Intranet und Beratungen ist serviceorientiert. Die dritte Säule widmet sich konkreten FDM-Pilotprojekten. Bei der Umsetzung dieser drei Säulen richten wir uns nach dem Forschungsdatenlebenszyklus (vgl. Dierkes 2021 und Abb. 2). **Aufgaben:** *Strategie und Struktur* befasst sich mit den Rahmenbedingungen und den Verantwortungen zur Umsetzung der einzelnen Stationen. Das BfR-Ziel ist es, die Forschungsdaten FAIR nach den FAIR-Prinzipien (Wilkinson *et al.* 2016) zu machen:

Abbildung 1 Die drei Säulen des Forschungsdatenmanagements am BfR zur Umsetzung der digitalen Forschungsparadigmen der eScience.
 © Carolin Odebrecht und Till Biskup.

Abbildung 2 Forschungsdatenlebenszyklus als abstrakte Beschreibung der Phasen des Forschungsprozesses in sechs Stationen, die zyklisch, parallel oder auch kaskadierend umgesetzt werden können.
 Abbildung © Till Biskup.

auffindbar (**F**indable), zugänglich (**A**ccessible), interoperabel (**I**nteroperable) und wiederverwendbar (**R**eusable). *Kommunikation und Vermittlung* vermittelt umfangreiches Fachwissen in Workshops, Schulungen und Coffee Lectures und bietet fortlaufende Beratung zu allen Aspekten des Forschungsdatenlebenszyklus für Forschende an. *Pilotierung und Etablierung* erarbeitet experimentelle oder Modellimplementierungen sowie bewährte Verfahren mit Forschenden, Fachgruppen oder/und Abteilungen am BfR. **Planung:** *Strategie und Struktur* setzt mittelfristige Meilensteine zur Kommunikation auf Leitungsebene sowie zur Evaluation und zum Einsatz von Strategiewerkzeugen. *Kommunikation und Vermittlung*

bietet durchgängig Beratungen an und setzt mit kontinuierlich angebotenen Vermittlungsangeboten Meilensteine um. *Pilotierung und Etablierung* wird durchgängig in kleineren Projekten umgesetzt.

Abbildung 3 Hauptzielstellungen der drei Säulen für das forschungsorientierte FDM am BfR. Blau: Strategie und Struktur, gelb: Kommunikation und Vermittlung, grün: Pilotierung und Etablierung. M&W: Methoden&Werkzeuge.

Referenzen: Dierkes, J. (2021) 4.1 Planung, Beschreibung und Dokumentation von Forschungsdaten. Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement, hrsg. von Markus Putnings, Heike Neuroth und Janna Neumann, Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2021, S. 303-326. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110657807-018>. | Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3, 160018. doi: <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.